

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913162>

УДК 101:1:316.614

ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ НЕВЫРАЗИМОГО В ЖИЗНИ И ФИЛОСОФИИ

Т.И. Асташкина,

студент 2 курса, напр. «Информационные системы и технологии»

Г.М. Кириллов,

д.ф.н. доц.,

ПГУ,

г. Пенза

Аннотация: В статье рассматривается проблема существования таких вещей и явлений, которые принято называть «невыразимыми», то есть не подлежащими словесному выражению или описанию. Приводится несколько различных интерпретаций данного понятия. Основное внимание уделяется роли искусства, которое может выступать как средство выражения невыразимого. Выдвигается тезис об универсальности данного средства. В работе нашли отражение взгляды на данную проблему известных философов и их мнение по поводу того, какое значение имеет искусство в ситуациях, требующих выражения невыразимого. Также были рассмотрены работы современных авторов, посвященные данной теме. На основе анализа различных видов искусства, таких, как литература, живопись и музыка, подтверждается обоснованность выдвинутого тезиса.

Ключевые слова: невыразимое, искусство, творчество, художественный образ, философия

ART AS A MEANS OF EXPRESSING THE INEFFABLE IN LIFE AND PHILOSOPHY

T.I. Astashkina,

2nd year student, ex. «Information systems and technologies»

G.M. Kirillov,

doctor of philosophy, associate professor,

PSU,

Penza

Annotation: The article deals with the problem of existence of such things and phenomena, which are called "ineffable", i.e. not subject to verbal expression or description. Several different interpretations of this concept are given. The main attention is paid to the role of art, which can act as a means of expressing the ineffable. The thesis about the universality of this means is put forward. The paper reflects the development of this problem by famous philosophers and their opinion on the importance of art in situations that require the expression of the ineffable. The works of modern authors devoted to this topic were also considered. Based on the analysis of various types of art, such as literature, painting and music, the article confirms the logicity of the thesis put forward.

Keywords: ineffable, art, creativity, artistic image, philosophy

Целью исследования является изучение концепции невыразимого как философской проблемы и определение роли искусства в выражении того, что неподвластно вербальному объяснению. Исследование актуально, поскольку любой из нас может рано или поздно столкнуться с ситуацией, когда границы языка не позволяют высказать желаемое. Именно в такой момент становится как никогда важным понимание взаимосвязи невыразимого и искусства. Проблема невыразимости мыслей, идей или чувств была предметом философских изысканий на протяжении веков. Хотя существует литература как о вопросах невыразимого в философии, так и о роли искусства в передаче эмоций и опыта, имеется пробел в исследованиях, которые целенаправленно фокусируются на искусстве

как средстве выражения того, что не поддается словесному определению. Данная работа проливает свет на то, как искусство может служить мощным инструментом для передачи невыразимого. В ходе исследования будет использоваться комбинированный подход, опирающийся на философский анализ и примеры из художественных традиций, предоставляющих информацию из различных источников для построения многоаспектного понимания изучаемой темы. Рассматриваются философский символизм Павла Александровича Флоренского, феноменологический метод М. Мерло-Понти, а также разработки современных авторов по данной тематике.

В окружающем нас мире, наполненном многообразной информацией, рассуждениями обо всем, что когда-либо происходило с человеком, миром, Вселенной, так или иначе приходится сталкиваться с вещами, сущность которых находится для нас за пределами выразимого. Например, глубочайшие личностные переживания, потрясения, травмы; мысли о бесконечности, абсолюте или смысле жизни; размышления о бытии как таковом. Тема невыразимого будоражила философов на протяжении столетий, и все они, в попытках описать саму неопишуемость, приходили к различным выводам об ее содержании. Эта тема сама по себе трудна для изучения, поскольку не всегда понятно, как работать с проблемой, которая по определению не подвластна языку.

Отвечая на вопрос «Что есть невыразимое?», нельзя дать четкий ответ. Как было отмечено выше, это понятие трактуется по-разному в зависимости от философской направленности, в рамках которой оно рассматривается. К примеру, Л. Витгенштейн в своем «Логико-философском трактате», рассматривая языковые смыслы и выражения, в положении 6.522 подчеркивал, что невыразимое проявляет себя как нечто мистическое, указывая на бессмысленность как такового выражения того, что лежит за пределами языка [1, с. 45]. Е.Ф. Гладкая понимает под невыразимостью «острое переживание конфликта между субъективностью, неповторимостью внутреннего, психического содержания и обобщенностью, объективностью языка, между полнотой, целостностью внутреннего знания и конечностью языковых средств выражения» [2, с. 7-8]. Однако, несмотря на различия в интерпретациях, общее определение звучит следующим образом: невыразимое – это то, что не может быть выражено при

помощи речи, так как находится вне рамок любого возможного обсуждения. Это может быть связано с абстрактностью или сложностью мыслей, что делает их трудными для точного описания или понимания. Невыразимое часто становится объектом изучения философии, поскольку оно представляет собой вызов для интерпретации человеческого опыта. Всегда остается интересным диалектическое противостояние в концепции невыразимого. Существует ли оно вообще? А если и существует, то как его выражать? Есть ли в этом необходимость? Тут можно вспомнить седьмое положение из уже упомянутого выше «Трактата» Витгенштейна: «То, о чем нельзя сказать, следует обойти молчанием» [1, с. 46]. Другие же мыслители, к примеру Т. Адорно и Д. С. Мережковский, наоборот, подчеркивают, что необходимо стремиться к постижению и выражению невыразимого. В общем, мнения максимально разнообразны. Мне же близка позиция, рассматривающая невыразимое как тот аспект человеческой личности, тот «остаток», который находится глубоко в каждом из нас и требует специфических методов для выражения. М.Ю.Михайлова в своей научной работе «Семантика невыразимого и смежные явления» описывает, какими способами это можно сделать [3, с. 965]. Во-первых, с помощью описания, путём подбора приблизительных понятий, схожих с теми, которые необходимы для выражения сущности объекта. Однако здесь встает вопрос об ограниченности системного языка, который не всегда отвечает требованиям в поиске близких понятий. Также имеет место способ констатации невыразимого. В таком случае применяется принцип апофатики, то есть последовательного отрицания всех возможных определений, как несоизмеримых с природой Бога. В таком ключе этот принцип разрабатывал Дионисий Ареопагит. Если отойти от религиозной направленности данной концепции, то можно сказать, что она применима для понимания объекта или явления через то, чем оно не является. Однако и этот метод далеко не всегда сможет разрешить многие специфические проблемы, такие как, например, вопросы о выражении человеческих переживаний, эмоций и чувств.

Мы бы хотели выделить еще один способ выражения невыразимого – искусство. Такое простое и близкое нам понятие, существующее на протяжении всей истории человечества, но в то же

время обладающего невероятной силой, несравнимой с лингвистическими методами разрешения проблем невыразимости. Более того, мы находим искусство одним из самых мощных и универсальных способов выражения человеческих эмоций, мыслей и идей. Оно позволяет передать то, что иногда невозможно передать словами или другими обыденными средствами. Многие философы использовали искусство как инструмент для передачи своих идей и концепций. Так, например, Фридрих Ницше видел в музыке куда больше возможностей для выражения, чем в слове. Русская философия во всей своей многогранности представлена в литературных трудах Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и других авторов. Они, через призму внутренних переживаний своих литературных героев описывали то, что невозможно изложить в сухом академическом трактате: глубочайшие человеческие страдания, боль искупления, страх смерти, отношение обычного человека к религии, Богу, самой жизни. Говоря о литературе, также стоит упомянуть интереснейшее произведение В.В. Розанова «Опавшие листья», являющееся сборником записей, которые философ делал в течение нескольких лет жизни. Это идеальный пример ситуации, когда повседневные переживания и мысли, выраженные в лирической, рефлексивной, философской форме и выплеснутые на бумагу, стали самым интимным и чувственным актом самовыражения. «Листья» хранят в себе ценнейшее и крайне пронизательные замечания о жизни русского философа, благодаря чему мы можем понять основу его мировоззрения. Образы, нашедшие визуальное воплощение на полотнах великих мастеров, – это тени глубокого, духовного и непостижимого знания о мире. Художники изображали абстрактные идеи, используя символы, метафоры и аллегории, чтобы вызвать у зрителя эмоциональный отклик, спровоцировать внутреннее осознание моральной, социальной, эстетической проблемы, стоящей перед людьми конкретной эпохи. Мастера часто включали в свои картины элементы из мифологии, религии или истории, чтобы усилить философское содержание произведения и вызвать у зрителя глубокие размышления о жизни, смысле существования или природе реальности. Так художники авангардисты, абстракционисты, экспрессионисты, кубисты, сюрреалисты в своих работах всегда искали новые средства выражения, которые позволили бы явить на

свет все то, что реализм никогда бы не смог выразить. Ярким примером может служить творчество Пабло Пикассо. Его кубистические работы, такие, например, как «Герника» и «Склеп» (рис. 1, 2), выражают философские идеи о чудовищном, губительном влиянии войны. Пикассо использовал разрывы, пересечения форм, чтобы показать хаос и разрушение, и тем самым поделиться со зрителем своей глубокой и философской точкой зрения на эту проблему, выразить невербальный протест жестокости войны.

Рисунок 1 – Герника, Пабло Пикассо, 1937

Рисунок 2 – Склеп, Пабло Пикассо, 1945

Универсальность искусства в этом плане очевидна: ты можешь не владеть языком, на котором говорил автор произведения, но ты способен уловить человеческий посыл, вложенный им в свою работу. И это по одной простой причине – нам, людям, свойственны эмоции, они не зависят от наших социокультурных различий, политических или религиозных взглядов. Они – неотъемлемая часть нас самих. Вместо перевода знания в слова происходит эмоциональное самовыражение, способное восприняться другим человеком напрямую, без словесных посредников. Так и музыка обладает уникальной способностью выражать чувства и переживания. Особенно это заметно по произведениям классической музыки, которые обладают поразительной эмоциональной тонкостью. В статье «Бетховен: выражаемое и невыразимое» Кириллиной Л. В. на конкретных примерах показывается, как Бетховен старался определить суть невыразимого с помощью своей музыки. Работая с тактами, темпами, ритмами и тональностями, он всегда хотел как можно более точно передать идею, положенную в основу конкретной композиции [4, с. 46-49]. Семантика музыкального выражения и сейчас вполне понятна людям: даже не обладая музыкальным образованием, можно прочувствовать настроение и посыл мелодии. Это лишь подтверждает мысль об универсальности природы искусства как средства выражения самых глубоких и откровенных чувств людей.

Павел Александрович Флоренский, русский философ, священник Русской православной церкви, сыграл важную роль в развитии концепции невыразимого. Данная проблема интересовала его в рамках православной иконописи и теологии. В символизме икон Флоренский видел большой потенциал для выражения невыразимого, то есть той духовной реальности, которая является фундаментом материального мира. Флоренский акцентирует внимание на том, что духовное созерцание выражает так называемые «вещи невидимые» в качестве образа, «воплощает их в символическое тело, сообразное им, хотя и приспособленное к нашей, – земной, затемненной, – способности познания» [5, с. 566]. Это подтверждает теорию о том, что человек, обращаясь к художественным средствам выражения, может сделать реальным то, что существовало лишь как идеальные, находящиеся в бессознательном мысли. Французский философ,

представитель экзистенциальной феноменологии Морис Мерло-Понти нередко обращается к искусству в своих трудах. Он также рассматривал его как средство выражения невыразимого, однако подход Мерло-Понти к этому вопросу отличался от позиции Флоренского. Для него искусство ближе к опытному, телесному, нежели к духовному. В своей философии Мерло-Понти рассматривает живопись, в каком-то смысле противопоставляя ее вербальным средствам выражения, поскольку считает, что мир по большей части зримый, ему присущи визуальные воплощения. Человеческое стремление к взаимодействию, личному контакту и самовыражению ярко отражается в искусстве. Именно живопись и художественная литература представляются, по мнению автора, самыми подходящими формами познания действительности [6, с. 31]. По мнению И.С. Вдовиной, современного исследователя творчества Мерло-Понти, «Искусство – это всегда "говорящее слово", его произведения не завершены, поскольку в них выражается то, что еще только хотят выразить...» [7, с. 68]. Мерло-Понти определяет искусство через обращение к нашему реальному опыту и чувственности, представляет его как способ восприятия мира, в том числе и невыразимых его аспектов.

В научной работе «О бессловесном мышлении» Шаханова Е.А., приводятся интерпретации понятия «невыразимое» у разных мыслителей. Автор же определяет его как ограниченность дара речи. Он отмечает, что существуют такие реалии-события, которые отнимают на время у человека способность говорить. «Мыслящий не находит слов для обозначения таких реалий...» [8, с. 1]. Автор выделяет искусство, как один из способов самовыражения в подобных ситуациях, а так же говорит о перформансе, как об одной из современных форм реализации невыразимого. Подобное понимание подтверждает важность осознания возвышенного, глубокого содержания человеческого опыта и использования художественных средств его выражения. Это позволяет нам лучше понять возможности человеческого мышления, открывает новые перспективы для творчества. Дремова Е.Н. в своей статье «Проблема репрезентации травмы и роль искусства в свидетельстве невыразимого опыта» раскрывает невыразимое с иной точки зрения. Здесь оно предстает в качестве того тяжелого, травматического опыта, которое человек

переживает, становясь жертвой трагичных событий. В качестве примера таковых автор приводит бесчеловечные, жестокие явления военных лет, такие как Холокост и деятельность концлагерей. В связи с этим, подчеркивается, что в опасных для жизни ситуациях, жертва часто пребывает в состоянии аффекта, что обосновывается особенностями психики человека. Стоит подчеркнуть, что автор выводит искусство на позицию того инструмента, благодаря которому становится реальным выражение эмоций и внутренних переживаний человека при аффекте: «Передача интенсивных переживаний дает возможность жертве прожить произведенную травмой невыразимость опыта. Благодаря искусству, выживший может приблизиться к примирению с травмой» [9, с. 226]. Невыразимое здесь – своеобразное препятствие на пути к восстановлению, проработке полученной травмы, а искусство – путеводная нить, помогающая выйти из тяжелого эмоционального состояния, вызванного пережитыми событиями. Данное исследование развивает мысль о влиянии искусства на проблему невыразимого в аспекте глубочайших чувств и эмоций людей.

Уникальными свойствами, благодаря которым искусство становится универсальным средством выражения, являются его доступность, интуитивная понятность, символизм, абстрактность, глубокий эмоциональный характер, способность выходить за рамки языка и речи, обращаться к бессознательному, влиять на процесс принятия травм, потрясений и т.д. Все это на протяжении веков помогало людям освещать самые темные и далекие уголки души, то, что не получится выразить даже в разговоре с самым близким человеком, то чувственное и лирическое, что существует в каждом из нас. Проблематика связи невыразимого с художественными произведениями является частью обширного дискурса об эстетике и философском понимании ограниченности языка. И стоит отметить, что искусство – лишь один из способов изложения сути вещей, неподвластных вербальному выражению. Но он становится наиболее универсальным и понятным для человека. В конечном итоге каждый из нас должен сам ощутить ту грань, к которой привело его собственное сознание: грань, где язык остается бессильным и где мы должны остаться наедине с искусством, чтобы прочувствовать его в полной мере и постараться «выразить» невыразимое.

Список литературы

- [1] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. / Л. Витгенштейн – М.: AST Publishers, 2018. 59 с.
- [2] Гладкая Е.Ф. Языковые маркеры невербализованных смыслов в лирике: автореф. дисс. / Е.Ф. Гладкая – Москва., 2008. 22 с.
- [3] Михайлова М.Ю. Семантика невыразимого и смежные явления. / М.Ю. Михайлова – Ж.: Известия Самарского научного центра Российской академии наук., 2015. 963-966 с.
- [4] Кириллина Л.В. Бетховен: выражаемое и невыразимое. / Л.В. Кириллина – Ж.: Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания, 2021. № 1. 43-50 с.
- [5] Флоренский П.А. Сочинения. Столп и утверждение Истины. / П.А. Флоренский – М.: Правда, 1990. Т. 1. Ч. 2. 840 с.
- [6] Мерло-Понти М. Человек и противостоящее ему. / М. Мерло-Понти // В кн.: Человек и общество. Проблемы человека на XVIII Всемирном философском конгрессе, Вып. 4. М.: ИНИОН, 1992.
- [7] Вдовина И.С. Морис Мерло-Понти: интересубъективность и понятие феномена. / И.С. Вдовина – Ж. История философии. – 1997. №1. 59-70 с.
- [8] Шаханов Е.А. О бессловесном мышлении. – Ж.: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2011. №7. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-besslovesnom-myshlenii> (дата обращения: 04.12.2023).
- [9] Дремова Е.Н. Проблема репрезентации травмы и роль искусства в свидетельстве невыразимого опыта. / Е.Н. Дремова – Ж.: Художественная культура., 2021. 220-239 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Wittgenstein L. Logical-philosophical treatise. / L. Wittgenstein – M.: AST Publishers, 2018. 59 p.
- [2] Gladkaya E.F. Linguistic markers of non-verbalized meanings in lyrics: abstract. diss. / E.F. Gladkaya – Moscow., 2008. 22 p.
- [3] Mikhailova M.Yu. Semantics of the inexpressible and related phenomena. / M.Yu. Mikhailova – Zh.: News of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences., 2015. 963-966 p.

[4] Kirillina L.V. Beethoven: the expressible and the inexpressible. / L.V. Kirillina – Zh.: Bulletin of the Saratov Conservatory. Questions of art history, 2021. No. 1. 43-50 p.

[5] Florensky P.A. Essays. The Pillar and Ground of Truth. / P.A. Florensky – M.: Pravda, 1990. T. 1. Part 2. 840 p.

[6] Merleau-Ponty M. Man and what opposes him. / M. Merleau-Ponty // In the book: Man and Society. Problems of man at the XVIII World Philosophical Congress, Vol. 4. M.: INION, 1992.

[7] Vdovina I.S. Maurice Merleau-Ponty: intersubjectivity and the concept of phenomenon. / I.S. Vdovina – J. History of philosophy. – 1997. No. 1. 59-70 p.

[8] Shakhanov E.A. About wordless thinking. – Zh.: Current problems of the humanities and natural sciences, 2011. No. 7. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-besslovesnom-myshlenii> (access date: 12/04/2023).

[9] Dremova E.N. The problem of representation of trauma and the role of art in bearing witness to inexpressible experience. / E.N. Dremova – Zh.: Artistic culture., 2021. 220-239 p.

© Т.И. Асташкина, Г.М. Кириллов, 2023

Поступила в редакцию 08.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Асташкина Т.И., Кириллов Г.М. Искусство как средство выражения невыразимого в жизни и философии // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 64-74. URL: <https://ip-journal.ru/>